

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович СВЯЗЬ ПОСТИНСУЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ И МСКТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	6
2. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Вахабова Наргиза Максудовна РАЗВИТИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАБИЛЬНОСТИ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Гафаров Жахонгир Сабирович СПОНДИЛОДИСЦИТНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ, ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ ВА ДАВОЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	14
4. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Гафарова Ситора Собировна ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА ПОЛИНЕВРОПАТИЯНИ АНИҚЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ.....	18
5. Джурабекова Азиза Тахировна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Абдуллаева Азиза Фирузовна МИЯ ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА УЗОҚ МУДДАТЛИ СТРЕССНИНГ РОЛИ: ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР ПАТОЛОГИЯ ВА ЭНЦЕФАЛОПАТИЯЛАР ШАКЛЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	20
6. Холиков Шавкатбек БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДА МИЯ ИШЕМИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ГЕМОЛИЗ МАҲСУЛОТЛАРИНИ РОЛИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	24
7. Закирова Луиза Улугбековна, Назарова Жанна Авзаровна ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.....	28
8. Феруза Абдукабиловна Кулдашева, Шаанвар Шамуродович Шамансуров ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА, РОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	33
9. Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna, Shamsiyeva Umida Abduvahitovna NEUROLOGIK MUAMMOLAR VA COVID-19 O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI ERTA RETROSPEKTIV TANLIL QILISH NATIJALARI.....	37
10. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CSI.....	42
11. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ФАКТОРЫ ВОЗРАСТА И ПОЛА ПАЦИЕНТОВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНСУЛЬТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ «ИНСУЛЬТГА ЁРДАМ».....	46
12. Матёкубов Муродбек Отажонович, Абдуллаев Азизбек Равшанбек ўғли МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШИГА МЕТЕОРОЛОГИК ВА ГЕЛИОГЕОФИЗИК ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ.....	50
13. Абдумаджидов Музаффар Абдулхаевич, Махмудов Дилшодбек Эргашбекович ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ-ФУТБОЛИСТОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА.....	54
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматова Дилбар Исматиллоевна НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК КОМОРБИДНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.....	57
15. Хикматулалев Рухулла Забикуллаевич ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛИОФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО БЕЛКА В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМ СПИННОГО МОЗГА ПРИ ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ.....	60
16. Охунова Диёрахон Алишер кизи КОГНИТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	64
17. Аббосова Исмигул Алишер кизи, Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна НАРУШЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА.....	67

УДК: 616.8+616-097:616.9:578.834.1

Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna
Shamsiyeva Umida Abdurahitovna
Toshkent tibbiyot akademiyasiNEUROLOGIK MUAMMOLAR VA COVID-19 O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI ERTA RETROSPEKTIV TAHLIL QILISH
NATIJALARI<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14508536>

ANNOTATSIYA

COVID-19 kontekstida nevrologik ta'sirlarni oydinlashtirish maqsadida 2020 va 2022-yillarda Toshkent shahridagi ko'p tarmoqli tibbiyot markazida koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan bemorlar orasida kuzatilgan nevrologik belgilarni o'rganilib, umumlashtirildi. COVID-19 ning nevrologik alomatlarining xilma-xilligi kasallikning ko'p qirraliligini va bemorlarning umumiy salomatligiga ta'sirini ta'kidlaydi. Shuningdek, ushbu nevrologik asoratlarning tibbiyot tizimlariga soladigan katta yuklari, maxsus davolash va kuzatuv yondashuvlarini joriy etish zarurligini ko'rsatdi. Shuning uchun, bu alomatlar bilan bog'liq nogironlik va o'limni kamaytirish uchun to'g'ri va malakali patogenetik davolashni o'z vaqtida aniqlash va amalga oshirish muhimdir.

Kalit so'zlar: COVID-19 nevrologik belgilari va asoratlari, kavernozi sinus trombozi, komorbidliklar, retrospektiv tahlil

Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna
Shamsiyeva Umida Abdurahitovna
Tashkent tibbiyot akademiyasiРЕЗУЛЬТАТЫ РАННЕГО РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА СВЯЗИ МЕЖДУ НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ
И COVID-19

АННОТАЦИЯ

С целью уточнения неврологических эффектов на фоне COVID-19 изучены и обобщены неврологические симптомы, наблюдавшиеся у пациентов с коронавирусной инфекцией в многопрофильном медицинском центре Ташкента в 2020 и 2022 годах. Разнообразие неврологических симптомов COVID-19 подчеркивает многогранный характер заболевания и его влияние на общее состояние здоровья пациентов. Кроме того, большое бремя этих неврологических осложнений на медицинскую систему показало необходимость внедрения специальных подходов к лечению и мониторингу. Поэтому важно вовремя выявить и провести правильное и грамотное патогенетическое лечение, позволяющее снизить инвалидность и смертность, связанную с этими симптомами.

Ключевые слова: неврологические симптомы и осложнения COVID-19, тромбоз кавернозного синуса, сопутствующие заболевания, ретроспективный анализ.

Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna
Shamsiyeva Umida Abdurahitovna
Tashkent Medical AcademyRESULTS OF AN EARLY RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE ASSOCIATION BETWEEN NEUROLOGICAL PROBLEMS
AND COVID-19

ANNOTATION

In order to clarify the neurological effects against the background of COVID-19, the neurological symptoms observed in patients with coronavirus infection at the Tashkent multidisciplinary medical center in 2020 and 2022 were studied and summarized. The variety of neurological symptoms of COVID-19 highlights the multifaceted nature of the disease and its impact on the overall health of patients. In addition, the large burden of these neurological complications on the medical system has demonstrated the need to implement specific treatment and monitoring approaches. Therefore, it is important to promptly identify and carry out correct and competent pathogenetic treatment to reduce disability and mortality associated with these symptoms.

Keywords: neurological symptoms and complications of COVID-19, cavernous sinus thrombosis, concomitant diseases, retrospective analysis.

Kirish: COVID-19 pandemiyasi, SARS-CoV-2 yangi koronavirusning sababchiligi bilan, avval Xitoyning Vuhan shahrida tarqaldi va shu vaqtga kelib dunyoning 215dan ortiq mamlakatlarida

tarqaldi. Kasallik bir qator simptomlar bilan namoyon bo'ladi, jumladan, isitma, yo'tal, charchoq va nafas qisilishi, ba'zi hollarda esa nafas etishmovchiligi kabi jiddiy asoratlar kuzatilgan. Dunyo bo'ylab

turli aholi guruhlarida nevrologik belgilar ham qayd etilgan. Ushbu tadqiqot COVID-19 ning nevrologik asoratlarini Toshkentdagi tez tibbiy yordam ko'rsatish xizmatlari mavjud markaziy klinikada davolanagan bemorlarda o'rganishga qaratilgan.

Tadqiqot dizayni va ob'ekti: Ushbu tadqiqot Toshkent shahridagi ko'p tarmoqli tibbiyot markazida o'tkazilgan retrospektiv kuzatishlar seriyasidan iborat. Tadqiqot Mahalliy Institutsional Etik Qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan. COVID-19 tasdiqlanganligi har bir bemorning tibbiy hujjatlarida qayd etilgan va ular nasofarengal surtma orqali transkripsion-polimeraza zanjirli reaksiya (RT-PCR) tahlili yordamida aniqlangan. Tadqiqotga jami 250 nafar COVID-19 diagnozi qo'yilgan bemorlar kiritildi. Ular intensiv terapiya bo'limiga, umumiy bo'limga yotqizilgan yoki nevrologik shikoyatlar bilan rasmiy nevrologik konsultatsiyadan o'tgan bemorlarni o'z ichiga oldi.

Ma'lumotlarni yig'ish: Elektron tibbiy hujjatlar (ETR)dan ma'lumotlarni olish va tahlil qilish COVID-19 bilan kasallangan bemorlarning demografik ma'lumotlari, klinik namoyon bo'lishi va natijalari haqida qimmatli tushunchalar berdi. Bir nechta tadqiqotlar davomida tadqiqotchilar yosh, jins, irsiy kelib chiqish, ilgari mavjud bo'lgan komorbidliklar, kasalxonaga yotqizish vaqtidagi hayotiy belgilar, laboratoriya tahlil natijalari va radiologik tekshiruvlar kabi turli parametrlar haqida aniq ma'lumotlar to'plagan.

COVID-19ning og'irlik darajasini tasniflash standartlashtirilgan bo'lib, bu ko'pincha diagnostika va davolash bo'yicha aniq qo'llanmalarga asoslanadi. Ushbu stratifikatsiya kasallikning namoyon bo'lish spektrini yaxshiroq tushunishga yordam beradi va klinik boshqaruv strategiyalarini aniqlashda qo'llaniladi.

COVID-19 bemorlaridagi nevrologik belgilarni baholash uchun nevrologik simptomlar va belgilarni diqqat bilan o'rganish, ularning birlamchi ko'rikda mavjud bo'lishi yoki kasalxonaga yotqizilganidan keyin rivojlanishi, bu yerda "Neuro birinchi" va "COVID birinchi" namoyon bo'lishlarini ajratib ko'rsatadi. Bu farq COVID-19 infeksiyasi va nevrologik ta'sir o'rtasidagi vaqtinchalik aloqani ochib beradi.

Bundan tashqari, REDCap yoki MedPlus kabi ilg'or elektron ma'lumotlarni yig'ish vositalarining integratsiyasi ma'lumotlarni boshqarish jarayonlarini soddalashtirib, tadqiqot natijalarini kengroq tahlil qilish va talqin qilish imkonini berdi.

Shifokorlar, olimlar va tibbiy davolash guruhleri o'rtasidagi hamkorlik COVID-19 ning epidemiologik, klinik va terapevtik jihatlari bo'yicha mustahkam tushuncha shakllantirishga hissa qo'shdi. Ushbu ko'p tarmoqli yondashuv kasallikning boshlanishidan tortib, kasalxonaga yotqizish, klinik jarayon va natijalarigacha bo'lgan turli jihatlarini batafsil o'rganishni ta'minlaydi.

Shuningdek, keng qamrovli adabiyot izlanishlari o'tkazilib, SARS-CoV-2 infeksiyasi bilan bog'liq klinik belgilar va natijalar haqida keng tushuncha hosil qilish uchun turli tadqiqotlar yoritildi.

Statistik tahlil: Statistik tahlillar guruhlar o'rtasidagi farqlarni aniqlash va individual o'zgaruvchilar bilan oldindan belgilangan klinik kategoriyalar o'rtasidagi bog'liqlikni baholash uchun o'tkazildi. Koxorta guruhleri o'rtasidagi taqqoslash uchun biz odatdagi taqsimlangan uzluksiz o'zgaruvchilar uchun Student t-testini, normal taqsimlanmagan uzluksiz o'zgaruvchilar uchun Mann-Whitney U testini va ikki variantli o'zgaruvchilar uchun Fisher exact testini ishlatdik. Ushbu tahlillar SPSS statistik dasturi (versiya 21, Chicago, IL, AQSh) yordamida amalga oshirildi. Statistik ahamiyat $p < 0.05$ deb belgilandi.

Natijalar: Ushbu tahlilga COVID-19 tasdiqlangan 120 bemor kiritildi. Ma'lumotlarni yig'ish vaqtida 250 nafar COVID-19 bilan kasallangan bemor kasalxonaga yotqizilgan bo'lib, nevrologik simptomlarning tarqalishi 48% ni tashkil etdi.

Jami bemorlar soni (n) 120 (erkaklar - 64 (53.3%), ayollar - 56 (46.7%).

- Neuro-Covid: 57 bemor (47.5%) (erkaklar - 31, ayollar - 26)

- Covid-Neyro: 63 bemor (52.5%) (erkaklar - 33, ayollar - 30)

Yosh: Bemorlarning o'rtacha yoshi 58.5 ± 12.5 yilni tashkil etdi: Neuro-Covid guruhida o'rtacha yosh 60.3 ± 10.2 ; Covid-Neyro guruhida esa 52.7 ± 16.4 .

Komorbidliklar va nevrologik belgilar (**1-jadval**): 120 ta bemorda bir nechta komorbidliklar kuzatildi. Quyidagi natijalar umumlashtirildi:

- Gipertenziya: 65 bemorda (54.2%) mavjud. Ulardan 35 (53.8%) Covid-Neyro guruhida, 30 (46.2%) esa Neuro-Covid guruhida.

- Diabet: 65 bemorda (54.2%) mavjud. Neuro-Covid guruhida 32 bemor (49.2%) va Covid-Neyro guruhida 33 bemor (50.7%) bo'lgan.

1-jadval

COVID-19 ning yoshi va jins taqsimoti, komorbid kasalliklar va og'irlik darajasi

	Umumiy	Neuro-Covid	Covid-Neyro	P-value
	n=120	n=57 (47,5%)	n=63 (52,5%)	
Yosh	58,5 ± 12,5	60,3 ± 10,2	52,7 ± 16,4	0,12
Komorbidlik:	n (%)	n (%)	n (%)	
Arterial gipertenziya	65(54,2)	30(46,2)	35(53,8)	0,37
Diabetik mielit	65 (54,2)	32(49,2)	33(50,7)	0,23
Giperlipidimiya	52(43,3)	38(73,1)	14(26,9)	0,31
Semizlik (TVI-30)	48(40,0)	18(37,5)	30(62,5)	0,20
Surunkali bronxopulmonar kasalliklar	48(40,0)	25(52,1)	23(47,9)	0,27
Yurak ishemik kasalligi(YIK)	42(35,0)	27(64,3)	15(35,7)	0,25
Chekish va zararli odatlar	38(31,7)	21(55,3)	17(44,7)	0,27
Surunkali buyrak kasalliklari	32(26,7)	16(50,0)	16(50,0)	0,26
Komorbidlik yo'q	8(6,7)	3(37,5)	5(62,5)	
Og'ir va kritik holatlar foizi	65%	52,3%	75,5%	0,019
Intubatsiya (Intubatsiyalangan bemorlar foizi)	60%	35,5%	71,3%	0,022

- Gipertenziya: 65 bemorda (54.2%) mavjud. Ulardan 35 bemor (53.8%) Covid-Neyro guruhida, 30 bemor (46.2%) esa Neuro-Covid guruhida.

- Semizlik (BMI > 30): 48 bemorda (40.0%) mavjud. Ulardan 18 bemor (37.5%) Neuro-Covid guruhida, 30 bemor (62.5%) esa Covid-Neyro guruhida.

- Surunkali bronxopulmonar kasalliklar: 48 bemorda (40.0%) mavjud. Ulardan 23 bemor (47.9%) Covid-Neyro guruhida, 25 bemor (52.1%) esa Neuro-Covid guruhida.

Kamroq tarqalgan komorbidliklar quyidagilar:

- Yurak ishemik kasalligi (YIK): 42 bemorda (35.0%) mavjud. Ulardan 27 bemor (60%) Neyro-Covid guruhida, 15 bemor (35.7%) esa Covid-Neyro guruhida.

- Chekish va boshqa zararli odatlar: 38 bemorda (31.7%) mavjud. Ulardan 21 bemor (55.3%) Neyro-Covid guruhida, 17 bemor (44.7%) esa Covid-Neyro guruhida.

- Surunkali buyrak kasalligi: 32 bemorda (26.7%) mavjud. Har ikkala guruhda ham teng taqsimlangan: 16 bemor (50%) har bir guruhda.

Qolgan 8 bemorda hech qanday komorbidlik aniqlanmagan.

Kasallikning og'irligi:

Covid-Neyro guruhida kasallik og'ir va kritik holatlarda ko'proq uchragan. Xususan, Covid-Neyro guruhida 75.5% bemor og'ir yoki kritik holatlarda bo'lib, Neyro-Covid guruhida bu ko'rsatkich 52.3% (p = 0.019) ni tashkil etdi. Shuningdek, Covid-Neyro guruhida intubatsiya va mexanik ventilyatsiyaga ehtiyoj ko'proq bo'lgan (71.3% vs. 35.5%, p = 0.022).

Nevrologik belgilar: 120 bemorda turli nevrologik belgilar kuzatildi (2-jadval). Shuni ta'kidlash kerakki, ba'zi bemorlarda bir nechta nevrologik belgilar bir vaqtda bo'lgan. Eng ko'p uchragan nevrologik belgi serebrovaskulyar muammolar bo'lib, 33.3% (n = 42) bemorda kuzatildi. Bular orasida:

- Ishemik insult (IS): 26.2% (n = 11) bemorda
- Intracerebral gemorragiya (ICH): 12% (n = 5) bemorda
- Anevrizmadan bo'lgan subaraknoid gemorragiya (SAH): 7.1% (n = 3) bemorda

- Tranzitor ishemik huruj (TIA): 7.1% (n = 3) bemorda
- Kavernoz sinus trombozi (CST): 47.6% (n = 20) bemorda

Ikkinchi eng ko'p uchragan nevrologik belgi kognitiv buzilishlar bo'lib, 23.3% (n = 28) bemorda kuzatildi. Shuningdek, periferik polineyropatiya holatlari keng tarqalgan, ayniqsa disavtonomiya belgilari 15% (n = 18) bemorda kuzatilgan.

2-jadval.

Nevrologik belgilar

Guruhlar		Jami n=120	Neyro-Covid n=57 (47,5%)	Covid-Neyro n=63(52,5%)	'p
Serebrovaskulyar asoratlari:		42(33,3)	22(52,4)	20(47,6)	0,36
Ulardan:	Ishemik insult	11(26,2)	6 (54,5)	5 (45,5)	0,61
	Intracerebral gemorragiya	5(12)	2 (40)	3(60)	0,60
	Subaraknoid gemorragiyasi	3(7,1)	1 (33,3)	2 (66,7)	0,83
	Tranzitor ishemik huruj	3(7,1)	2 (66,7)	1(33,3)	0,83
	Kavernoz sinus trombozi	20 (47,6)	5 (25)	15 (75)	0,06
Kognitiv buzilishlar		28(23,3)	16(57,1)	12(42,9)	0,13
Periferik polineyropatiya		18(15)	5(27,8)	13(72,2)	0,51
Bosh og'rig'i		15(12,5)	7(46,7)	8(53,3)	0,35
Kraniyal polineyropatiya		13(10,8)	5(38,5)	8(61,5)	0,11
Tovushlar (yurak urishi)		12(10)	7(58,3)	5(41,7)	0,46
Kognitiv buzilishlar		10(8,3)	3(30)	7(70)	0,25
Gipoksik-ishemik miya jarohati		10(8,3)	6(60)	4(40)	0,04
Posterior qaytariladigan ensefalopatiya sindromi (PRES)		7(5,8)	2(28,6)	5(71,4)	0,21

Boshqa nevrologik simptomlar quyidagilar edi:

- Mushak parchalanishi va kreatinkinaza (KK) miqdorining oshishi: 33.3% (n = 6) bemorda

- Kranial polineyropatiya: 10.8% (n = 13) bemorda

Ushbu topilmalar COVID-19 bilan bog'liq nevrologik asoratlarning keng tarqalganligini ko'rsatadi va bemorlarda tizimli va nevrologik simptomlarni erta aniqlash va boshqarish zarurligini ta'kidlaydi.

Nevrologik va vital belgilar Tahlili

Nevrologik belgilar

120 ta bemorda quyidagi nevrologik belgilar kuzatildi:

- Bosh og'rig'i: 12.5% (n = 15) bemorda

- Tutqanoq hurujlari: 10% (n = 12) bemorda

- Kognitiv buzilishlar va miya gipoksiya-ishemik zararlanish (HIBI): har biri 8.3% (n = 10) bemorda

- Orqa qaytib ketuvchi ensefalopatiya sindromi (PRES): 5.8% (n = 7) bemorda. Covid-Neyro guruhida PRES holatlari 5 ta, Neyro-Covid** guruhida esa 2 ta holat kuzatilgan.

Covid-Neyro guruhida serebrovaskulyar asoratlari (eng ko'p CST), periferik nerv tizimi (PNS) ishtiroki va kognitiv buzilishlar yuqori darajada kuzatilgan. Neyro-Covid guruhida esa serebrovaskulyar

-HR (Yurak urish tezligi)

- SBP (Sistolik qon bosimi)

- RR (Nafas olish tezligi)

- SpO2 (Kislorod saturatsiyasi)

Vital belgilar va laborator tahlillar:

Gospitalizatsiyadan keyingi laborator parametrlar (3-jadval)

Covid-Neyro va Neyro-Covid guruhlari o'rtasida yallig'lanish va koagulyatsiya belgilarini, shu jumladan D-dimer, ferritin, CRO va

asoratlari (eng ko'p IS va TIA), tutqanoq hurujlari va HIBI ko'proq uchragan.

Kavernoz sinus trombozi (CST): Covid-Neyro guruhida 15 bemorda (75%), Neyro-Covid guruhida esa 5 bemorda (25%) kuzatilgan (p = 0.055). Kognitiv buzilishlar va bosh og'rig'ining tarqalishi ikkala guruhda ham o'xshash edi, lekin Covid-Neyro guruhida periferik va kranial polineyropatiya ko'proq uchradi (p = 0.509; p = 0.114, mos ravishda).

Vital belgilarning tahlili:

Qabul paytidagi vital belgilarni taqqoslash natijalari quyidagicha:

- Covid-Neyro guruhida nafas olish chastotasi yuqori va kislorod saturatsiyasi past edi (23 vs. 17, p = 0.005 va 92% vs. 95%, p = 0.019).

- Neyro-Covid guruhida yurak urish tezligi past va sistolik qon bosimi (SBP) yuqori edi, bu esa Covid-Neyro guruhiga nisbatan yuqoriroq yurak urishi va pastroq SBPni ko'rsatdi (92 vs. 88, p = 0.141 va 85.9 vs. 97, p = 0.001, mos ravishda).

Ushbu natijalar Covid-Neyro guruhidagi bemorlarning og'irroq holatlarda bo'lishini va qabul paytidagi vital belgilarining farqlarini ko'rsatadi.

boshqa laborator ma'lumotlarni taqqoslashda quyidagi o'zgarishlar kuzatildi:

- Leykotsitlar: Covid-Neyro guruhida sezilarli darajada yuqori edi (14.5-20.8 / 10.8-13.9, p = 0.035)

- D-dimer: Covid-Neyro guruhida yuqori darajalar kuzatildi (650.7-820.5/ 552.8-618.2, p = 0.038)

- CRP (C-reaktiv oqsil): Covid-Neyro guruhida yuqori edi (15.7-38.3/11.5-15.2, p = 0.035)

- KK (Kreatin kinaza): Covid-Neyro guruhida yuqori bo'ldi (35.8-52.4/25.4-38.5, p = 0.041)
 - Ferritin: Covid-Neyro guruhida yuqori daraja kuzatildi (1650.6-2154.3/807.5-1693.7, p = 0.042)

Bu natijalar Covid-Neyro guruhida yallig'lanish va koagulyatsiya jarayonlarining yanada kuchayganini va bemorlarning og'irroq holatlarini ko'rsatadi.

3-jadval.

Laborator ma'lumotlar

	Ja'mi	Covid-Neyro	Neyro-Covid	P-value*
Leykotsitlar soni (o'rtacha: 4–11*10 ⁹ /л)	10,8-21,5	14,5-20,8	10,8-13,9	0,04
Neutrofillar soni (o'rtacha: 1,5–8 *10 ⁹ /л)	8,7-19,2	12,8-18,6	9,2-12,6	0,12
Limfositlar soni (o'rtacha: 0,72–5,20 *10 ⁹ /л)	1,2-11,8	8,5-10,2	6,0-7,8	0,25
Trombositlar soni (o'rtacha: 150–399 *10 ⁹ /л)	380,8-590,5	488,2-580,6	400,8-480,5	0,03
KK (o'rtacha: 0-23 н/л)	22,5-55,2	35,8-52,4	25,4-38,5	0,04
Kreatinin (o'rtacha: 50-130 mkmol/л)	128,8-160,4	110,8-152,5	80,5-102,5	0,06
D-dimer (o'rtacha: <500 mg/л FEU)	525,7-824,8	650,7-820,5	552,8-618,2	0,04
CRP (o'rtacha: 0,3 dan 10 mg/л gacha)	10,8-40,7	15,7-38,3	11,5-15,2	0,04
Ferritin (o'rtacha: 12–410 ng/ml)	450,7-1824,4	1650,6-2154,3	807,5-1693,7	0,04

Muhokama. Toshkentdagi ko'p tarmoqli tibbiyot markazida 120 nafar COVID-19 li bemor keng qamrovli tahlil amalga oshirilib markaziy va periferik asab tizimlari nevrologik belgilarni aniqladik. E'tiborga molik jihat shundaki, bemorlarimizning aksariyati keksa yoshda bo'lib, ularning ko'plab hamroh kasalliklari mavjud edi, bu esa ushbu virusli kasallikning ko'pgina a'zolari zararlashini ko'rsatadi. Eng ko'p uchragan nevrologik alomatlar orasida serebrovaskulyar voqealar, Kognitiv buzilishlar, asab tizimi zararlanishi, bosh og'rig'i, tutqanoq hurujlari va vaqtinchalik xotira buzilishlari kuzatildi.

Kasallikning rivojlanishiga va natijalariga yanada aniqroq tushuncha berish uchun bemorlarimizni "Neyro-Covid" va "Covid-Neyro" guruhlariga ajratdik. Boshlang'ich xususiyatlar o'xshash bo'lishiga qaramay, "Covid-Neyro" guruhida klinik holat yanada og'irroq edi. Bu guruhda anormal vital belgilar, yuqori yallig'lanish va koagulyatsiya markerlari, shuningdek, intensiv davolash va intubatsiya talab qilinishi ehtimoli yuqori bo'ldi. Ushbu guruhda serebrovaskulyar asoratlar, periferik nerv tizimi zararlanishi va kognitiv buzilishlar ko'proq uchradi, bu esa kasallikning tizimli yanada chuqurroq bo'lishini ko'rsatadi.

Bizning natijalarimizni Mao va boshqalarning ishlar bilan taqqoslaganda, bemorlarimiz orasida nevrologik belgilar ko'proq uchraganini ko'rishimiz mumkin, bu esa bemorlarimiz orasida gipertoniya va 2-turli diabetning yuqori darajasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, bizning guruhimizda serebrovaskulyar asoratlar va kognitiv buzilishlar ko'proq kuzatilgan bo'lib, bu kasallikning og'irligi va bemorlarning xususiyatlari o'rtasidagi farqlarni ko'rsatadi.

Strasburg, Fransiyadagi tadqiqotga qaraganda, bu tadqiqotda nevrologik alomatlar kasallikning asosiy mexanizmi bilan bog'lanmagan holda keltirilgan, bizning tadqiqotimizda esa periferik va kranial polineyropatiya holatlari ko'proq uchradi. E'tiborga molik jihat shundaki, boshqa tadqiqotlarda qayd etilgan Guilyan-Barré sindromi bizning guruhimizda kuzatilmagan.

COVID-19 ning nevrologik alomatlarining turli patogenezini o'rganish, SARS-CoV-2 virusining miyada potensial ta'sirini, ayniqsa glial hujayralar va neyronlardagi ACE2 ifodalanishi orqali, o'rganishda

muhim ahamiyatga ega. Ushbu murakkab o'zaro ta'sir bir nechta yo'llar orqali yuzaga kelishi mumkin, jumladan periferik nervlar, gematogen tarqalish, to'g'ridan-to'g'ri endotelial zarar va giperkouagulyatsiya holatlari. Bizning tadqiqotimiz ushbu mexanizmlarni qo'llab-quvvatlovchi ishonchli dalillarni taqdim etadi, ayniqsa kavernoziy sinus trombozi (CST) holatlari bo'yicha, bu mavzuni keyingi nashrimizda batafsil ko'rsatamiz.

Xulosa. Bizning tadqiqotimiz uchun Toshkent shahridagi markaziy klinikada mutaxassislar tomonidan keng qamrovli nevrologik baholashdan o'tkazilgan bemorlar tanlangan. Bu qat'iy yondashuv COVID-19 kontekstida nevrologik ta'sirlarni batafsil tushunishga yordam beradi. Biz faqat ushbu bemorlar guruhiga e'tibor qaratib, kasallik bilan bog'liq nevrologik belgilarni to'liq spektrini olishni maqsad qildik, bu esa uning tarqalishi, og'irligi va uzoq muddatli natijalariga oid qimmatli tushunchalar berdi.

Kelajakdagi sharhimizda biz uzoq muddatli kuzatuv natijalarini yanada chuqur o'rganamiz, kasallikning o'tkir bosqichidan keyingi nevrologik alomatlarining ko'rinishini va rivojlanishini diqqat bilan tekshiramiz. Ushbu keng qamrovli tahlil COVID-19 ning nevrologik holat va faoliyatga uzoq muddatli ta'sirlarini oydinlashtiradi, kelajakdagi klinik boshqaruv va aralashuvlarga yordam beradi.

COVID-19 ning nevrologik alomatlarining xilma-xilligi kasallikning ko'p qirraliligini va bemorlarning umumiy salomatligiga ta'sirini ta'kidlaydi. Shuningdek, ushbu nevrologik asoratlarning tibbiyot tizimlariga soladigan katta yuklari, maxsus davolash yondashuvlarini joriy etish zarurligini ko'rsatadi. Shuning uchun, bu alomatlar bilan bog'liq nogironlik va o'limni kamaytirish uchun to'g'ri va malakali patogenetik davolashni o'z vaqtida aniqlash va amalga oshirish muhimdir.

Bizning tadqiqotimiz COVID-19 ning nevrologik asoratlarini umumiy tushunchani rivojlantirishga hissa qo'shishni maqsad qilgan, nihoyatida esa bemorlarni davolash va natijalarini yaxshilashga yordam berishni ko'zlamda. Diqqat bilan olib borilgan tadqiqot va tahlillar orqali biz ushbu kasallikning nevrologik alomatlarini boshqarish va davolashda yanada samarali strategiyalarni ishlab chiqishga yo'l ochishni umid qilamiz.

Adabiyotlar:

[1] N. Zhu, D. Zhang, W. Wang, et al., A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019, N. Engl. J. Med. 382 (2020) 727–733.
 [2] World Health Organization Coronavirus Disease (COVID-19), Situation Report- 117, Accessed May 16, 2020 <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200516-covid-19-sitrep-117>.

- [3] A.J. Rodriguez-Morales, J.A. Cardona-Ospina, E. Gutiérrez-Ocampo, et al., Clinical, laboratory and imaging features of COVID-19: A systematic review and meta-analysis, *Travel Med. Infect. Dis.* (2020) 101623.
- [4] N. Chen, M. Zhou, X. Dong, et al., Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study, *Lancet* 395 (2020) 507–513.
- [5] Z. Wu, McGoogan JM, Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention, *JAMA* (2020) 1–4.
- [6] L. Mao, H. Jin, M. Wang, et al., Neurologic manifestations of hospitalized patients with Coronavirus Disease 2019 in Wuhan, China, *JAMA Neurol.* (2020) 1–5.
- [7] J. Helms, S. Kremer, H. Merdji, et al., Neurologic features in severe SARS-CoV-2 infection, *N. Engl. J. Med.* (2020) 1–7.
- [8] C.W. Yancy, COVID-19 and African Americans, *JAMA* (2020) 1–3.
- [9] Novel Coronavirus pneumonia diagnosis and treatment plan (Provisional 7th Edition), Accessed April 30, 2020 <https://www.chinalawtranslate.com/en/coronavirus-treatment-plan-7/>.
- [10] P. Pinna, P. Grewal, et al., Neurological manifestations and COVID-19: Experiences from a tertiary care center at the Frontline. *Journal of the Neurological Sciences* 415 (2020) 116969.
- [11] L.Q. Li, T. Huang, Y.Q. Wang, et al., COVID-19 patients' clinical characteristics, discharge rate, and fatality rate of meta-analysis, *J. Med. Virol.* (2020) 1–6.
- [12] N. Poyiadji, G. Shahin, D. Noujaim, M. Stone, S. Patel, B. Griffith, COVID-19-associated Acute Hemorrhagic Necrotizing Encephalopathy: CT and MRI features, *Radiology* (2020) 201187.
- [13] A. Virani, E. Rabold, T. Hanson, et al., Guillain-Barré Syndrome associated with SARS-CoV-2 infection, *IDCases* (2020) e00771.
- [14] C. Gutierrez-Ortiz, A. Mndez, S. Rodrigo-Rey, et al., Miller Fisher Syndrome and polyneuritis cranialis in COVID-19, *Neurology* (2020) 1–2.
- [15] A.M. Baig, A. Khaleeq, U. Ali, H. Syeda, Evidence of the COVID-19 virus targeting the CNS: tissue distribution, host-virus interaction, and proposed neurotropic mechanisms, *ACS Chem. Neurosci.* 11 (2020) 995–998.
- [16] A.M. Baig, Neurological manifestations in COVID-19 caused by SARS-CoV-2, *CNS Neurosci. Ther.* 26 (2020) 499–501.
- [17] K. Bohmwald, G6lvez NMS, M. Rnos, A.M. Kalergis, Neurologic alterations due to Respiratory Virus Infections, *Front. Cell. Neurosci.* 12 (2018) 386

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000